

TALABALARNING KREATIV KOMPETENSIYALARINI FORSAYT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Muminov Komiljon Axmatdonovich

TAFU Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244897>

Annotatsiya. Ushbu maqola OTMning bakalavr ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan ta’lim oluvchilar hamda pedagogik oliy ta’lim professor o‘qituvchilari, uchun mo‘ljallangan. Ta’lim oluvchilarning kreativ kompetensiyalarini Forsayt texnologiyalari asosida metodik takomillashtirishda ta’limning innovatsion tashkiliy-didaktik shakllarini qo‘llashning pedagogik shart-sharoitlari va sifat ko‘rsatgichlari, axborot-didaktik ta’minoti tavsiflangan. Ta’lim oluvchilarning kreativ kompetensiyalarini Forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish metodikasi, innovatsion yondashuv asosida yoritilgan.

Kalit sozlar: forsayt, texnika, innovatsion, markaz, menejment, monografiya, intellekt, transferi, markaz, akselerator, startup, biznes, inkubator, uzliksiz ta’lim.

Аннотация. Данная статья предназначена для студентов бакалавриата вуза и преподавателей высшего педагогического образования. Описаны педагогические условия и качественные показатели использования инновационных организационно-дидактических форм обучения в методическом совершенствовании творческих компетенций обучающихся на основе технологий предвидения, информационно-дидактического обеспечения. Освещен метод совершенствования творческих компетенций студентов на основе технологий Форсайт, инновационный подход.

Ключевые слова: форсайт, техника, инновации, центр, менеджмент, монография, интеллект, передача, центр, акселератор, стартап, бизнес, инкубатор, непрерывное образование.

Abstract. This article is intended for undergraduate students of the Higher Educational Institution and professors of higher pedagogical education. Pedagogical conditions and quality indicators of using innovative organizational and didactic forms of education in the methodical improvement of students' creative competencies based on foresight technologies, information and didactic support are described. The method of improvement of students' creative competences based on Forsayt technologies, innovative approach is covered.

Keywords: forsyth, technology, innovation, center, management, monograph, intelligence, transfer, center, accelerator, startup, business, incubator, uninterrupted education.

“O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimining 2030 yilgacha rivojlanish Konsepsiyasida” Oliy ta’lim ta’lim muassasalarida ilmiy – tadqiqot ishlarini natijadorligini oshirish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini yaratish borasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish belgilandi:

Oliy ta’lim muassasasida ta’lim, fan, innovatsion ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog‘liqligini nazarda tutuvchi “Universitet 3.0” konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etilishi Oliy ta’lim ta’lim muassasalarida forsayt markazlari, texnopark, innovatsiya tajriba sinov ishlarinon texnologiyalar transferi markazlari, akselerator, startup, biznes inkubatorlar tashkil etish, talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish va ularni rivojlantirishning dolzarbligiga alohida e’tibor berila boshlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.10.2020 yildagi “Ilm-fanni

2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-6097-son Farmonida “Ilmiy va texnikaviy rivojlanishning afzalliklari va nuqsonlari to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkon beradigan, har bir sohaning innovatsion rivojlanishidagi istiqbolli ilmiy va texnologik yo‘nalishlarini aniqlash, ilmiy, texnikaviy va sanoat-texnologik faoliyat natijalarini iqtisodiy baholash maqsadida forsait guruhlari tashkil etiladi va forsait tadqiqotlari o‘tkazib boriladi”.

Forsait – fan, texnologiya, ta’lim va jamiyatning uzoq muddatli ta’lim, fan va innovatsiyani tizimli baholash asosida yuqori darajada ijtimoiy-ma’naviy foyda keltirishga qaratilgan yangi texnologiyalar va tadqiqotlarning strategik yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan texnologiyadir.

Zamonaviy pedagogikada mavjud, ammo hozirgi XXI-asr ijodkorlik va innovatsiyalar va texnologiyalar asri deb hisoblanadi. Jamiyat ko‘proq ijodkor, tashabbuskor insonlarga muhtoj. Shuning uchun kreativ pedagogik yondashuvlar nazariyasi hayotning tobora o‘sib borayotgan murakkabligini va jamiyatning jadal rivojlanishini yengishga qodir ijodkorni (ijodiy odamni) tarbiyalashga intilayotgan pedagogika sifatida paydo bo‘ladi.

Kreativ pedagogik yondashuv — talabalarga ijodiy o‘qitishni o‘rgatish fani va san’ati bo‘lib, talabalarga evristik fikrlashni o‘rgatish kreativ pedagogikaning bir qismi bo‘lsa, evristik tafakkurini rivojlantirish kreativ meta — pedagogikaning bir qismidir. Kreativ pedagogika tushunchasi ko‘plab tadqiqotchilar va o‘qituvchilar tomonidan qo‘llanilgan. Hozirgi vaqtda “kreativ pedagogika” atamasi umumiy qabul qilinmoqda va tobora keng qo‘llanilmoqda.

Kreativ pedagogikaning asosiy tushunchalari:

1. Ijod-muayyan yangilik, ahamiyat va foydaga ega bo‘lgan inson faoliyatining natijasi.
2. Kreativlik-ijodkorlik qobiliyati, ijod qilishga tayyorlik, shaxsiy xususiyat bo‘lib, faoliyatning turli sohalorida namoyon bo‘ladi (lat. creatio -yaratilish).
3. Kreativ shaxs-sub’ektiv va ob’ektiv ijodkorlikka qodir va tayyor bo‘lgan shaxs.
4. Kreativ-muammolarni hal qilishning nostandart usullariga moyil bo‘lgan, o‘ziga xos harakatlarga, yangisini kashf etishga, noyob mahsulotlarni yaratishga qodir odam.
5. Ijodiy vazifa-muammoli vaziyatni tizimli tahlil qilish asosida aniqlangan va shakllantirilgan vazifa tizimi; muammoni hal qilish natijalari ob’ektiv yoki sub’ektiv ijodkorlikning barcha belgilariga ega.

Bugungi kunda kreativ pedagogik yondashuv tuzilmasi quyidagicha ifodalash mumkin (1-rasm).

Kreativ kompetensiyalarni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari talabalarda ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvni rivojlantirish uchun zaruriy usullar va nazariy yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon ta’lim va tarbiya tizimida ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy va metodik prinsiplar asosida amalga oshiriladi.

1-rasm. Kerativ pedagogika tuzilmasi

Asosiy Ilmiy-Asoslangan Tamoyillar:

1. Ijodiy Fikrlashni Rivojlantirish: Talabalarda muammolarni tahlil qilish, innovatsion echimlar topish va kreativ yondashuvni shakllantirish uchun ta'lim jarayonida maxsus metodik yondashuvlar qo'llaniladi.

2. Innovatsion Ta'lim Texnologiyalari: Zamonaviy texnologiyalar va raqamli platformalardan foydalanish orqali talabalar ijodiy ko'nikmalarini amaliy jihatdan rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonda foresight (kelajakni bashorat qilish) texnologiyalari muhim rol o'ynaydi.

3. Integrativ Yondashuv: Ilmiy va amaliy bilimlarni birlashtirish orqali talabalarda ijodiy yondashuvni shakllantirish va ularni muammolarni hal qilishda yangi yechimlarni izlashga yo'naltirish.

4. Axborot-Didaktik Yondashuvlar: Talabalarga axborot oqimini to'g'ri boshqarish va ulardan ijodiy foydalanishni o'rgatish. Axborot texnologiyalari yordamida kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib beriladi.

5. Konstruktiv Tahlil: Talabalar o'rtasida muloqotni faollashtirish va ularni mustaqil, tahliliy fikrlashga yo'naltirish orqali ijodiy loyihalar yaratishga rag'batlantirish.

Metodik Asoslar:

Innovatsion treninglar va seminarlar: Talabalarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish uchun o'quv dasturlariga maxsus trening va seminarlarni kiritish.

Loyihalash usuli: Talabalarni real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun loyihalash faoliyatiga jalb qilish orqali amaliy ko'nikmalarni oshirish.

Reflektiv ta'lim: Talabalarni o'z-o'zini tahlil qilishga va o'z faoliyatini baholashga undash, bu esa ijodiy jarayonlarni anglash va takomillashtirishga yordam beradi.

Ushbu ilmiy-metodik yondashuvlar asosida kreativ kompetensiyalarni takomillashtirish orqali talabalar nafaqat o'z sohalarida muvaffaqiyatga erishadi, balki zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ijodiy va analitik ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Xulosa:

Kreativ pedagogikaning ilmiy-metodik asoslari talabalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy yondashuv va metodlarni o‘z ichiga oladi. Bu yondashuvlar orqali talabalar nafaqat an’anaviy bilimlarni o‘zlashtiradi, balki ularni yangi sharoitlarda mustaqil qo‘llash, muammolarni hal etish va innovatsion echimlar yaratish ko‘nikmalariga ham ega bo‘ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Petit Jean, M., & Brunet, S. (2017). On the philosophical fundation of futures research. En Does anticipation matter for public administration? The case of the Walloon Region (Belgium). *Foresight*, 19(3), 280-290. Doi: 10.1108/FS-10-2016-0049],
2. González, F., y Váttimo, S. (2012). Procesos de inteligencia colectiva y colaborativa en el marco de tecnologías web 2.0: conceptos, problemas y aplicaciones. *Anuario de Investigaciones*, XIX, 273-281. Argentina: Universidad de Buenos Aires.]
3. Medina, J., y Ortegón, E. (2006). *Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe* (Manual 51). Santiago de Chile, Chile: Ilpes-Cepal-ONU.
4. Popper, R. (2011). Metodología de la prospectiva (pp. 85-138). En L. Georghiou, J., Cassingena Harper, M., Keenan, I., Miles, y R. Popper, *Manual de Prospectiva Tecnológica. Conceptos y práctica*. México: Flacso
5. Popper, R., Georghiou, L., Keenan, M., y Miles, I., (2010). *Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP)*. Cali, Colombia: Universidad del Valle. Retrieved from <http://community.iknowfutures.eu/pg/file/popper/view/2204/evaluating-foresight-fullyfledged-evaluation-of-ctfp>.
6. Shuff, P. V., y González, L. (2018). La vinculación entre los estudios prospectivos y el proceso de elaboración de políticas públicas. Aprendizajes del ejercicio CNIA-INTA. *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos*, 6(1), 32-47.
7. <https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/technology-foresight-anticipating-future-impact>.
8. Raximova D.O. Bo‘lajak menejerlarda forsayt kompetentlikni rivojlantirishda “forsayt metodlari” dan foydalanishning zaruriyati. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences Hosted online from Toronto, Canada. Date: 5 th April, 2023 ISSN: 2835-5326 Website: econferenceseries.com. 146-155 b
9. Andersen va Andersen, 2014; Bas va Guillo, 2015; Coates, 2010; Dator, 1998; Durance, 2010; Godet, 2007; Godet, 2010; Hatem, 1993; Keenan va boshqalar, 2003; Martin, 2010; Miles, 2010; Rohrbeck va boshqalar, 2015).
10. A.D. Andersen et al. Innovation system foresight Technol. Forecast. Soc. Chang.(2014)], [E. Bas et al. [Participatory foresight for social innovation. FLUX-3D method \(forward looking user experience\), a tool for evaluating innovations](#) Technol. Forecast. Soc. Chang.(2015)], [J. Coates. The future of foresight—a US perspective Technol. Forecast. Soc. Chang.(2010